

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА КОГНИТИВ САМАРАДОРЛИГИ**Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари замонавий неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, аҳоли ўртасида когнитив пасайиши, иш қобилиятининг йўқолиши ва ҳаёт сифати пасайишининг асосий сабабларидан ҳисобланади. Аҳолининг қариши, юрак-қон томир касалликларининг кўпайиши ва стресс омиллариининг ортиши ушбу патологиянинг кенг тарқалишига олиб келмоқда. Сўнгги йилларда ушбу ҳолатларни даволашда фақат медикаментоз ёндашув эмас, балки замонавий нейрореабилитация усулларини қўллашга катта эътибор қаратилмоқда. Шу боис, сурункали миё ишемиясида клиник ва когнитив бузилишларни тиклашга қаратилган самарали реабилитация усулларини ишлаб чиқиши ва баҳолаш бугунги кун тиббиётининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: бош миё ишемияси, сурункали қон айланиш бузилиши, нейрореабилитация, когнитив бузилишлар, вертебробазилляр етишимовчилик, ҳаёт сифати, неврологик симптомлар, витамин D, литий, реабилитация самарадорлиги.

CLINICAL AND COGNITIVE EFFECTIVENESS OF MODERN REHABILITATION METHODS IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS**Muzaffarova N.Sh., Gulmurodov B.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic cerebral circulatory disorders represent one of the most pressing challenges in modern neurology, being a leading cause of cognitive decline, reduced working capacity, and decreased quality of life. The global aging of the population, increasing prevalence of cardiovascular diseases, and rising psychosocial stress contribute to the growing burden of this condition. In recent years, there has been a shift from purely pharmacological treatment toward the integration of modern neurorehabilitation strategies. Therefore, the development and evaluation of effective rehabilitation approaches aimed at improving clinical and cognitive outcomes in patients with chronic cerebral ischemia remain a priority in contemporary medical research.

Keywords: chronic cerebral ischemia, cerebral circulatory disorders, neurorehabilitation, cognitive impairment, vertebrobasilar insufficiency, quality of life, neurological symptoms, vitamin D, lithium, rehabilitation effectiveness.

КЛИНИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Хронические нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии, занимая ведущее место среди причин когнитивных расстройств, снижения трудоспособности и качества жизни населения. В условиях старения популяции, роста сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения психоэмоциональной нагрузки распространённость данной патологии неуклонно возрастает. В последние годы особое внимание уделяется не только медикаментозному лечению, но и внедрению современных методов нейрореабилитации. В связи с этим разработка и оценка эффективности комплексных реабилитационных подходов, направленных на восстановление клинических и когнитивных функций, представляет собой одну из ключевых задач современной медицины.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, нарушения мозгового кровообращения, нейрореабилитация, когнитивные нарушения, вертебробазиллярная недостаточность, качество жизни, неврологические симптомы, витамин D, литий, эффективность реабилитации.

Кириш. Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари замонавий неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу патология аҳоли ўртасида кенг тарқалган бўлиб, когнитив функцияларнинг пасайиши, неврологик дефицитнинг ривожланиши ва беморларнинг ҳаёт сифати ёмонлашишига олиб келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сурункали мия ишемияси ва у билан боғлиқ ҳолатлар ногиронлик ва меҳнат қобилиятини йўқотишнинг етакчи сабабларидан бири сифатида қайд этилмоқда.

Сўнгги йилларда аҳолининг қариши, юрак-қон томир касалликларининг ортиши, артериал гипертензия, атеросклероз ва метаболлик синдром каби хавф омилларининг кенг тарқалиши ушбу касалликнинг янада кўпайишига сабаб бўлмоқда. Шу билан бирга, сурункали қон айланиш бузилишлари фақат соматик эмас, балки психоэмоционал ва когнитив соҳада ҳам чуқур ўзгаришларга олиб келиши билан тавсифланади.

Анъанавий даволаш усуллари асосан медикаментоз терапияга қаратилган бўлса-да, уларнинг самарадорлиги ҳар доим ҳам етарли эмас. Шу муносабат билан сўнгги йилларда комплекс ёндашув — айниқса, замонавий нейрореабилитация усуллари қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Нейрореабилитация функционал тикланишни рағбатлантириш, нейропластикликни ошириш ва беморларнинг ижтимоий мослашувини яхшилашга хизмат қилади.

Айниқса, когнитив тренинг, вестибуляр реабилитация, физиотерапия ва психоэмоционал ҳолатни коррекция қилишга қаратилган усуллари комплекс равишда қўллаш юқори самара бериши мумкинлиги ҳақида маълумотлар тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, нейропротектив хусусиятга эга бўлган моддалар, жумладан витамин D ва литийнинг реабилитация жараёнидаги ўрнини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шу сабабли бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишларида замонавий реабилитация усуллари клиник ва когнитив самарадорлигини комплекс баҳолаш долзарб илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари кузатиладиган беморларда замонавий нейрореабилитация усуллари клиник, неврологик ва когнитив ҳолатга таъсирини комплекс ўрганиш, шунингдек ушбу усулларнинг самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот вазифалари:

- Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари билан оғриган беморларда клиник-неврологик ҳолатни баҳолаш.
- Ушбу беморларда когнитив функциялар ҳолатини замонавий шкалалар ёрдамида ўрганиш.
- Замонавий нейрореабилитация усуллари қўллаш орқали беморларнинг функционал ҳолатидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш.
- Реабилитация жараёнида психоэмоционал ҳолат (тревога, депрессия) динамикасини баҳолаш.
- Комплекс реабилитация усуллари клиник ва когнитив самарадорлигини солиштирма таҳлил қилиш.
- Замонавий нейрореабилитация усуллари амалиётга жорий этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот клиник шароитда олиб борилиб, унда жами 151 нафар текширилувчи иштирок этди. Иштирокчилар клиник-неврологик ҳолатига қараб асосий, солиштирма ва назорат гуруҳларига ажратилди. Асосий гуруҳни бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари ва вертебробазилар етишмовчилик белгилари аниқланган 65 нафар бемор ташкил этди. Солиштирма гуруҳга 56 нафар бемор киритилди, назорат гуруҳини эса 30 нафар амалда соғлом шахслар ташкил қилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилардан иборат бўлди: клиник ва инструментал усуллар билан тасдиқланган бош мия ишемияси белгилари, 40 ёшдан юқори бўлиш, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги. Чикариб ташлаш мезонларига ўтқир неврологик ҳолатлар (инсультнинг ўтқир даври), оғир соматик касалликлар, онкологик патологиялар ва декомпенсация ҳолатлари киритилди.

Асосий гуруҳ беморлари даволаш хусусиятларига қараб икки кичик гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ (35 нафар бемор)га стандарт терапия фонида замонавий нейрореабилитация усуллари ҳамда нейропротектив терапия (витамин D ва литий) қўлланилди; 2-гуруҳ (30 нафар бемор)га фақат стандарт терапия ва нейрореабилитация чоралари қўлланилди.

Солиштирма гуруҳ ҳам икки кичик гуруҳга ажратилди: 3-гуруҳ (30 нафар бемор) витамин D қабул қилди, 4-гуруҳ (26 нафар бемор) эса стандарт терапия билан чекланди. Назорат гуруҳи соғлом шахслардан иборат бўлиб, нормал кўрсаткичлар билан солиштириш учун хизмат қилди.

Барча беморларда комплекс текширув амалга оширилди. Клиник-неврологик ҳолат неврологик статусни баҳолаш орқали аниқланди, бунда бош айланиш, бош оғриғи, ҳаракат ва координация бузилишлари, вегетатив симптомлар эътиборга олинди. Когнитив функцияларни баҳолаш учун HADS (тревога ва депрессия даражаси), DHI (бош айланиш индекси) ва VAS (оғриқ интенсивлиги) шкалалари қўлланилди.

Инструментал текширув усуллари сифатида магнит-резонанс томография (МРТ), компьютер томографияси (КТ) ҳамда дуплекс сканерлаш қўлланилиб, бош мия тузилмалари ва қон томирлар ҳолати баҳоланди. Қўшимча равишда, гемодинамик кўрсаткичлар ва қон айланиш хусусиятлари таҳлил қилинди.

Лаборатор текширувларда қон зардобдаги биокимёвий кўрсаткичлар спектрофотометрия усулида аниқланди. Зарур ҳолларда витамин D даражаси баҳоланди.

Нейрореабилитация комплекси индивидуал ёндашув асосида ташкил этилди ва қуйидагиларни ўз ичига олди: физиотерапия усуллари, вестибуляр машқлар, когнитив тренинг, даволаш жисмоний тарбияси (ЛФК), ҳамда психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар.

Даволаш натижалари динамикада баҳоланди, яъни тадқиқот бошида ва даволаш курси якунида кўрсаткичлар қайта ўлчанди. Олинган маълумотлар статистик дастурлар ёрдамида қайта ишланди, натижалар ишончлилик даражаси ($p < 0,05$) асосида баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот натижаларига кўра, бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари билан оғриган беморларда даволашдан олдин клиник-неврологик симптомлар турли даражада намоён бўлган. Аксарият беморларда бош айланиш, бош оғриғи, ҳаракат координациясининг бузилиши, тез чарчаш, диққат пасайиши ҳамда тревога ва депрессия белгилари қайд этилди. Ушбу симптомлар айниқса вертебробазилар етишмовчилик билан боғлиқ ҳолларда яққол ифодаланган бўлди.

Даволаш бошланишида HADS шкаласи бўйича беморларнинг катта қисмида ўрта ва юқори даражада тревога ва депрессия ҳолати аниқланди. DHI шкаласи орқали баҳоланганда, бош айланишнинг ҳаёт сифатига таъсири юқори даражада эканлиги кузатилди. VAS шкаласи бўйича бош оғриғи интенсивлиги кўпчилик беморларда ўрта ва юқори кўрсаткичларда бўлган.

Даволаш курсидан сўнг барча гуруҳларда ижобий динамика қайд этилди, аммо ўзгаришлар даражаси қўлланилган терапияга боғлиқ равишда фарқ қилди. Асосий гуруҳнинг 1-кичик гуруҳида (замонавий нейрореабилитация ва нейропротектив терапия — витамин D ва литий қабул қилган беморлар) клиник симптомларнинг яққол камайиши кузатилди. Бош айланиш частотаси ва интенсивлиги сезиларли даражада пасайди, мувозанат бузилишлари камайди, беморларнинг юриш барқарорлиги яхшиланди. Бош оғриғи интенсивлиги VAS шкаласи бўйича сезиларли камайгани қайд этилди.

Когнитив функцияларни баҳолаш натижаларига кўра, мазкур гуруҳда диққат, хотира ва фикрлаш тезлиги яхшиланиши кузатилди. HADS шкаласи бўйича тревога ва депрессия кўрсаткичлари ишончли равишда пасайди ($p < 0,05$). DHI индекси бўйича бош айланишнинг ҳаёт сифатига таъсири камайгани аниқланди.

Асосий гуруҳнинг 2-кичик гуруҳида (фақат стандарт терапия ва реабилитация) ҳам ижобий динамика кузатилди, аммо клиник ва когнитив кўрсаткичларнинг яхшиланиши 1-гуруҳга нисбатан камроқ даражада бўлди. Симптомлар камайиши секинроқ ва тўлиқ эмаслиги кузатилди.

Солиштирма гуруҳларда таҳлил шуни кўрсатдики, витамин D қабул қилган беморларда айрим клиник ва когнитив кўрсаткичлар яхшиланиши, жумладан умумий ҳолат ва эмоционал фон барқарорлашган. Бироқ бу ўзгаришлар комплекс нейрореабилитация ва литий билан биргаликда олиб борилган даволашга нисбатан пастроқ самарадорликка эга бўлди.

Назорат гуруҳида кўрсаткичлар барқарор бўлиб, клиник ва когнитив ўзгаришлар кузатилмади, бу эса олинган натижаларнинг ишончлилигини янада тасдиқлайди.

Умуман олганда, олинган натижалар шуни кўрсатдики, замонавий нейрореабилитация усуллари нейропротектив терапия (витамин D ва литий) билан биргаликда қўллаш клиник симптомларни камайтириш, когнитив функцияларни тиклаш ва психоэмоционал ҳолатни яхшилашда энг юқори самарадорликни таъминлайди.

Хулоса. Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари клиник-неврологик, когнитив ва психоэмоционал ўзгаришлар билан кечиб, беморларнинг ҳаёт сифати ва функционал фаоллигига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Тадқиқот давомида ушбу патологияда бош айланиш, бош оғриғи, координация бузилишлари, диққат ва хотира пасайиши, шунингдек тревога ва депрессия белгилари кенг тарқалганлиги кузатилди.

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, замонавий нейрореабилитация усулларини қўллаш клиник симптомларнинг камайиши, когнитив функцияларнинг яхшиланиши ва беморларнинг умумий ҳолатини барқарорлаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, вестибуляр реабилитация, когнитив тренинг ва физиотерапия усулларини комплекс равишда қўллаш функционал тикланиш жараёнини фаоллаштириши ва нейропластикликни ошириши билан изоҳланади.

Шу билан бирга, нейропротектив терапия (витамин D ва литий)ни реабилитация жараёнига қўшиш даволаш самарадорлигини янада ошириб, клиник-неврологик ва когнитив кўрсаткичларнинг ишончли яхшиланишига олиб келди. Мазкур ёндашув беморларда психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштириш ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини яхшилашда ҳам ижобий таъсир кўрсатди.

Комплекс ёндашув — яъни замонавий нейрореабилитация усуллари ва медикаментоз терапияни биргаликда қўллаш — сурункали мия ишемиясида самарали ва патогенетик асосланган даволаш йўналиши эканлиги тасдиқланди. Бундай ёндашув нафақат симптомларни камайтириш, балки касаллик прогрессиясини секинлаштириш ва беморларнинг ижтимоий фаоллигини сақлаб қолиш имконини беради.

Шу тариқа, олинган натижалар замонавий нейрореабилитация усулларини клиник амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади ҳамда ушбу ёндашувни янада такомиллаштириш ва индивидуаллаштириш келгусидаги тадқиқотлар учун муҳим йўналиш бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). *world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. *Lancet*. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. *Neuron*. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. *Stroke*. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. *Неврология*. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в развитии деменции. *Журнал неврологии*. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. — М.: МЕД пресс-информ, 2020. — 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // *Неврологический журнал*. — 2021. — Т.26, №5. — С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // *Consilium Medicum*. — 2022. — №2. — С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. — 2019. — Т.119, №7. — С. 23–30.
13. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. // *Lancet Neurology*. — 2019. — Vol.18, №7. — P. 684–696.

Иқтибос учун: Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н. Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишларида замонавий реабилитация усулларининг клиник ва когнитив самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 462–465. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568371>